

SECTION 2.
THE ROLE OF THE "GREEN ECONOMY" IN ENSURING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

INNOVATSION IQTISODIYOTDA BANDLIKNI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Yulduz Axmedova

Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrası
assistenti

Annotatsiya: Bugungi kunda innovatsion iqtisodiyot global iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Innovatsiyalar yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlar yaratish orqali yangi ish o'rinlari yaratadi va mavjud bandlik tizimini takomillashtiradi. Innovatsion iqtisodiyotda bandlikni takomillashtirish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyotda bandlikni takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi, mavjud muammolar aniqlanadi va ularni hal etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Tayanch iboralar: iqtisodiyot, innovatsiya, investitsiya, innovatsion iqtisodiyot, bandlik, texnologiyalar, mehnat resurslari, ishchi kuchi.

Аннотация: сегодня инновационная экономика является одним из основных факторов мирового экономического развития. Инновации создают новые рабочие места и улучшают существующую систему занятости за счет создания новых технологий, продуктов и услуг. В инновационной экономике это важно для улучшения занятости, ускорения экономического роста и обеспечения социальной стабильности. В данной статье анализируются вопросы улучшения занятости в инновационной экономике, выявляются существующие проблемы и даются рекомендации по их решению.

Базовые фразы: экономика, инновации, инвестиции, инновационная экономика, занятость, технологии, трудовые ресурсы, рабочая сила.

Innovatsion iqtisodiyot yangi texnologiyalar va bilimlar asosida rivojlanadi, bu esa yangi ish o'rinlari yaratish va mavjud ish o'rinlarini yaxshilash imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt kabi innovatsiyalar ko'plab sanoat tarmoqlarida ish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Bu yangi sohalarida yuqori malakali mutaxassislarga talab oshadi va yangi ish o'rinlari yaratadi.

Yangi texnologiyalar ba'zi kasblarni eskirishi va yo'q bo'lishiga olib keladi. Bu malakasiz ishchilarning ishsiz qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Texnologik ishsizlikning oldini olish uchun ta'lim va malaka oshirish tizimlarining takomillashtirilishi zarur. Innovatsion iqtisodiyot yuqori malakali ishchilarga ehtiyoj

tug'diradi. Ta'lim va malaka oshirish tizimlari innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu raqamli savodxonlik, STEM fanlariga urg'u berish va doimiy malaka oshirish kurslarini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Innovatsiyalar ko'pincha yirik shaharlarda va rivojlangan hududlarda jadal rivojlanadi. Bu qishloq joylarda va rivojlanmagan hududlarda bandlik muammolarini kuchaytirishi mumkin. Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minlash uchun hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish lozim.

Innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash uchun ta'lim tizimini isloh qilish zarur. Bu raqamli savodxonlik, STEM fanlariga urg'u berish va doimiy malaka oshirish kurslarini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Ta'lim tizimida quyidagi islohotlar amalga oshirilishi kerak:

- STEM fanlariga e'tibor qaratish: Matematika, fizika, kimyo va biologiya kabi fanlarga e'tiborni kuchaytirish.

- Raqamli savodxonlikni oshirish: Kompyuter va raqamli texnologiyalar bo'yicha bilimlarni kengaytirish.

- Doimiy malaka oshirish: Ishchilarning doimiy ravishda malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish.

Innovatsion loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, startaplar uchun imtiyozlar yaratish va ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini oshirish kerak. Davlat tomonidan quyidagi chora-tadbirlar ko'rilishi mumkin:

- Moliyaviy qo'llab-quvvatlash: Innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun grantlar va kreditlar taqdim etish.

Startaplar uchun imtiyozlar: Yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradigan startaplar uchun soliq imtiyozlari va boshqa moliyaviy yengilliklar taqdim etish.

- Ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish: Ilmiy izlanishlar va innovatsion tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash uchun grantlar ajratish.

Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minlash uchun hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish lozim. Bu qishloq joylarda va rivojlanmagan hududlarda innovatsion markazlar tashkil etishni o'z ichiga oladi. Quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi mumkin:

- Innovatsion markazlar tashkil etish: Qishloq joylarda va rivojlanmagan hududlarda innovatsion markazlar tashkil etish orqali yangi texnologiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlari yaratish.

- Hududiy infratuzilmani rivojlantirish: Qishloq joylarda va rivojlanmagan hududlarda infratuzilmani rivojlantirish uchun investitsiyalar jalb qilish.

- Tadqiqot va rivojlanish markazlari: Hududlarda ilmiy tadqiqot va rivojlanish markazlarini tashkil etish orqali innovatsiyalarni rag'batlantirish.

Innovatsion iqtisodiyotda bandlikni takomillashtirish murakkab va ko'p qirrali masala hisoblanadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ta'lim tizimi, davlat siyosati va hududiy rivojlanish strategiyalari muvofiqlashtirilishi zarur. Ushbu yondashuv orqali yangi texnologiyalar va

innovatsiyalar asosida barqaror bandlikni ta'minlash mumkin bo'ladi. Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova, Y. S. (2024). INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING MAZMUNI VA MOHIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(2), 521-524.
2. Axmedova, Y. S., & qizi Mamadiyorova, F. S. (2024). XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 611-614.
3. Axmedova, Y. S. (2023). Инвестициялар-Иқтисодиётни Модернизациялашнинг Бош Омили. *Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali*, 3(1), 226-229.
4. Sunatullayevna, A. Y., & Jalol o'g'li, T. J. (2024, February). ZAMONAVIY MENEJER MODELINI YARATISH MASALASI HAQIDA. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 32-34).
5. Axmedova, Y. S., & Shaldarbekova, A. B. (2024). JAMOAGA MOSLASHTIRISH PERSONALNI BOSHQARISHDA BIR OMIL SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 445-447.